

A C T A RHEUMATOLOGICA BELGRADENSIA

.....

Godište 52 * Supplement 1 * 2022
UDK 616-002.77 YU ISSN 0351-7217

Udruženje reumatologa Srbije · Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije

GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

ZBORNIK RADOVA

Beograd, Hotel Mona Plaza, 14 - 17. septembar 2022

**GODIŠNJI KONGRESUDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I UDRUŽENJA OBOLELIH OD
REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE

ORGANIZACIONI ODBOR:

Predsednik:

Doc. dr **PREDRAG OSTOJIĆ**

Generalni sekretar:

Doc. dr **BOJANA STAMENKOVIĆ**

Sekretar:

Dr **JELENA ČOLIĆ**

Tehnički sekretar:

GORDANA RISTANOVIĆ

Članovi:

Prof. dr **KSENIJA BOŠKOVIĆ**

Prof. dr **DEJAN ČELIĆ**

Prof. dr **MARINA DELJANIN ILIĆ**

Prim. dr **MIRJANA LAPČEVIĆ**

Mr sci. med. dr **JOVAN NEDOVIĆ**

Prof. dr **MILAN PETRONIJEVIĆ**

Prof. dr **GORAN RADUNOVIĆ**

Prof. dr **MIRJANA ŠEFIK BUKILICA**

Prof. dr **ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ**

NAUČNI ODBOR:

Predsednik:

Prof. dr **MIRJANA ŠEFIK BUKILICA**

Sekretar

Kl. asist. dr sci. med. dr **MAJA ZLATANOVIĆ**

Članovi:

Prof. dr **KSENIJA BOŠKOVIĆ**

Prof. dr **TATJANA ILIĆ**

Doc. dr **PREDRAG OSTOJIĆ**

Prof. dr **MILAN PETRONIJEVIĆ**

Prof. dr **GORAN RADUNOVIĆ**

Prof. dr **GORICA RISTIĆ**

Doc. dr **BOJANA STAMENKOVIĆ**

Doc. dr **SONJA STOJANOVIĆ**

Doc. dr **JELENA SVORCAN ZVEKIĆ**

Prof. dr **ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ**

Prof. dr **MIRJANA VESELINOVIĆ**

Doc. dr **VALENTINA ŽIVKOVIĆ**

**DOBRODOŠLI NA GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS) I U
DRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI (ORS)
BEOGRAD 2022.**

Poštovane kolegice i kolege,

Udruženje reumatologa Srbije i Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije, desetu godinu zaredom, organizuju zajednički kongres. Na ovom svojevrsnom jubilarnom kongresu će kao i uvek, u vidu usmenih i poster prezentacija, biti predstavljena najnovija naučna i stručna dostignuća naših reumatologa. Posebno ističemo aktivno učešće kolega iz susednih zemalja, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, kao i stručnjaka iz reumatologiji srodnih grana medicine, koji će svojim originalnim radovima i iskustvom dati neizmeran doprinos kvalitetu i značaju ovog kongresa. Sa velikim ponosom ističemo činjenicu, da će se na ovom kongresu, svojim radovima i prikazima zanimljivih slučajeva, predstaviti veliki broj mladih lekara, koji tek započinju svoju stručnu karijeru u reumatologiji. A najiskusniji među nama podeliće svoja znanja i iskustva kroz plenarna predavanja i interaktivne radionice o najaktuelnijim pitanjima u savremenoj reumatologiji. Veliku čast nam čini dolazak izabranog predsednika EULAR-a, koji će održati plenarno predavanje, kao i učešće pozvanih predavača iz Hrvatske i Švedske. Predkongresni seminar i prateći program sponzorisanih predavanja i simpozijuma će omogućiti upoznavanje sa najnovijim naučnim saznanjima, stavovima i preporukama u reumatologiji. Oboleli od reumatskih bolesti imaju priliku da slušaju njima prilagođena predavanja i da se dodatno edukuju iz oblasti, koje su sami odabrali u stručni program. I ove godine kongres pruža priliku za druženje i neformalnu razmenu znanja i iskustava. Nadamo se da ćete steći nova znanja i veštine, i da će vam ovaj sastanak ostati u lepom sećanju.

Srdačan pozdrav,

Predsednik Udruženja obolelih
od reumatskih bolesti Srbije
Prim. dr Mirjana Lapčević

Predsednik Udruženja
reumatologa Srbije
Doc. dr Predrag Ostojčić

doza LMW povećana na terapijski nivo. Obavljen pregled hematologa kojim je isključena genska trombofilija, antifosfolipidni sindrom i hematološka bolest. Po normalizaciji vrednosti jetrinih transaminaza u terapiju uveden Metotrexat (MTX) u sedmičnoj dozi od 20 mg. Nastavljeno je lečenje visokim dozama GS uz postepeno redukovanje doze. Na primenjenu terapiju nakon dve nedelje dolazi do normalizacije biohemizma krvi i postignuta je stabilna remisija primarnog oboljenja. Naknadna pojava početne gangrene 3,4 i 5 prsta desnog stopala, te je uključen u program hiperbarične oksigenoterapije sa poboljšanjem stanja. Aktuelno klinički tok stabilan, trenutno na terapiji MTX 20 mg/nedeljno i Pronison tbl 20 mg /dan.

Zaključak: Kod svakog pacijenta sa DM postoji visoki rizik za pojavu arterijske i venske tromboze. Prikazani slučaj je primer udruženosti DM i arterijske tromboze donjih ekstremiteta koja je značano ređa pojava u odnosu na druge arterotrombolijske komplikacije, kao što su infarkt miokarda, moždani udar i tranzitorni ishemijski atak.

P 38.

KLINIČKI TOK I TERAPIJSKI PRISTUP KOD BOLESNICE SA OVERLAP SINDROMOM

Aleksandra Glavčić^{1,2}, Aleksandra Savić^{1,2}, Snežana Stojković¹, Ksenija Bošković^{1,2}

¹*Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad*

²*Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu*

Uvod: Pacijenti sa sindromom preklapanja (overlap sindrom) imaju karakteristike više od jedne definisane bolesti vezivnog tkiva, sa mnogim kombinacijama kliničkih i seroloških nalaza. Kliničko praćenje i rano otkrivanje zahvaćenosti unutrašnjih organa, važno je za izbor terapije.

Cilj rada: Prikazati tok bolesti u odnosu na terapijske modalitete i postizanje i održavanje željenog terapijskog odgovora kod bolesnice sa overlap sindromom sa preklapanjem Reumatoidnog artritisa (RA), Sistemskog eritemskog lupusa (SLE) i Sjogrenovog sindroma (SS).

Materijal i metode: Kod bolesnice, stare 43 godine, bolest se ispoljila oktobra 2010. godine visokom febrilnošću, poliserozitisom, pozitivnom imunoserologijom (ANA, anti Ro, anti La), hipokomplementemijom i proteinurijom, na VMA postavljena dijagnoza primarnog Sjogrenovog sindroma. Bila bez potvrde limfoproliferativne bolesti. Lečenje započeto steroidima, zbog artralgijskog sindroma. U maju 2011.g. uveden i metotreksat, isključen zbog gastrointestinalne intolerancije i u septembru uveden hidroksihlorokvin i sulfasalazin. Oktobra 2011. godine hospitalizovana i dodatnim ispitivanjem, pored poliartritisa i poliserozitisa, potvrđeno i postojanje glomerulonefritisa, lupoidnog hepatitisa i generalizovane pustuloze, koja je patohistološki verifikovana kao SLE, te je uz dodatne pozitivne imunološke nalaze postavljena dijagnoza SLE i sekundarnog SS. Isključen sulfasalazin i hidroksihlorokvin, vraćen metotreksat (do 22,5mg nedeljno) i metilprednizolon (12mg dnevno), bila bez adekvatnog odgovora. Od decembra 2012.g primala pulsne doze endoksana (VI ciklusa) uz metotreksat, efekat terapije izostao, ordiniran leflunomid, kortikosteroidna terapija i hidroksihlorokvin. U maju 2014.godine analiziran celokupni tok bolesti i zaključeno da bolesnica ispunjava kriterijume za seropozitivni RA (I/II stadijum), SLE i sekundarni Sjogrenov sindrom. Odboren adalimumab, započet 01.08.2014. godine, nakon III doze razvila se makulopapulozna ospa. Promenjen terapijski pristup u rituksimab. Prvi ciklus rituksimaba primila u martu, drugi u septembru 2015. godine, zbog

izostanka dobrog odgovora, terapija promenjena u tocilizumab. Prvu redukovanu dozu tocilizumaba dobila 11.05.2016.godine, potom 480 mg intravenski mesečno uz hidroksihlorokvin i deflazakort 24 mg dnevno. Od decembra 2016.godine nastavlja lečenje u Specijalnoj bolnici za reumatske bolesti. Doza kortikosteroida postupno smanjena, septembra 2019. godine prevedena na subkutanu formu- laciju leka nedeljno, deflazakort smanjen na 6 mg dnevno. Od 2016. godine aktivnost RA praćena kompozitnim indeksima: DAS28, SDAI, CDAI, a aktivnost SLE SLEDAI indeksom. Tokom perio- da praćenja, bolesnica je, uglavnom, bila u niskoj aktivnosti RA, a u periodima pogoršanja imunose- roloških nalaza SLEDAI pokazao srednju aktivnost bolesti. Bolesnica je operisala kataraktu desnog oka (maj 2017.godine), imala ugradnju totalne proteze oba kuka zbog avaskularne nekroze (mart i maj 2018.godine) i neoperativno lećen traumatski prelom leve potkolenice i pubične kosti (jul 2020. godine), nisu registrovane komplikacije. U periodu operativnih zahvata nije dobijala lek. Lećena medikamentna osteoporoza od 2017. do 2020. godine, poslednja osteodenzitometrija uredna.

Zaključak: Kod bolesnice sa sindromom preklapanja RA, SLE i SS, tocilizumab je pokazao veću efikasnost od druge primenjene terapije i predstavlja obećavajući lek za sistemske manifesta- cije u reumatologiji.

Ključne reći: overlap sindrom, tocilizumab, SLE, RA, SS, Rhupus, Sjrupus.

P 39.

POJAVA ANGIOEDEMA KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM NA TERAPIJI TOCILIZUMABOM - PRIKAZ SLUČAJA

Jovan Bubanja¹, Ivana Radonić²

¹Klinički centar Crne Gore, ²Opšta bolnica Nikšić

Uvod: Reumatoidni artritis je hronično, autoimuno oboljenje koje prvenstveno zahvata zglo- bove, ali kod određenog broja bolesnika prisutne su i ekstraartikularne manifestacije. Angiodem je lokalizovani i prolazni otok potkožnog i submukoznog tkiva. Angioedem nije povezan sa reuma- toidnim artritisom, ali postoje pojedinačni izveštaji koji pokazuju da može biti vodeća prezentacija pogoršanja bolesti. Takođe, može se javiti kao neželjeno dejstvo na lekove za reumatoidni artritis ili pridružene bolesti.

Cilj rada: Prikaz pacijenta sareumatoidnim artritisom na terapiji tocilizumabom i angioede- mom i diferencijalno dijagnostičke dileme.

Materijal i metode: Bolesnik starosti 50 godina leći se od reumatoidnog artritisa od 2006 go- dine. U terapiju u početku bolesti uveden sulfasalazin uz male doze glukortikoida. Zbog neefikasno- sti sulfasalazin isključen posle dve godine i u terapiju uveden metotreksat. Posle godinu dana zbog hepatotoksičnosti lek isključen i uvedene male doze glukokortikoida. U terapiju se 2011 godine uvodi tocilizumab kao prvi biološki lek u dozi od 800 mg mesečno. Primenjivan kao monoterapija. Pacijent je održavao nisku aktivnost bolesti sa povremenim pogoršanjima koja su kupirana gluko- kortikoidima. Tokom 2016 godine dijagnostikovana arterijska hipertenzija i u terapiju uveden ACE inhibitor i tiazidni diuretik u fiksnoj kombinaciji. U julu 2018 godine 12 sati nakon infuzije tocilizu- maba pacijent je dobio otok usana i kapaka i otežano disanje. U fizikalnom nalazu opisan edem usana i kapaka, respiratorno i hemodinamski stabilan. Tegobe su prošle na primenu Synopena i Dexasona. Date oralno male doze glukokortikida i antihistaminik. Odlučeno da se tocilizumab isključi iz tera-